

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

10.5281/zenodo.10231149

КУЛЕШ Александр Алексеевичдиректор проектно-строительного департамента,
ТОО ЭлитСтройПроект-КС, Казахстан, г. Алматы

УСТОЙЧИВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. В статье представлен анализ устойчивого строительства с акцентом на стратегии управления, экологические аспекты и влияние политики и регулирования. Устойчивое строительство определено как важнейший подход к смягчению воздействия на окружающую среду при одновременном повышении экономического и социального благополучия. Излагаются ключевые стратегии управления в устойчивом строительстве, подчеркивается интеграция экологических стандартов и норм, а также роль технологий в совершенствовании устойчивой практики. Освещаются примеры успешных проектов устойчивого строительства, которые установили стандарты в отрасли. Рассматриваются экологические аспекты устойчивого строительства с уделением особого внимания воздействию строительных материалов на окружающую среду, энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии. Также исследуются вопросы обращения с отходами и их вторичной переработки, подчеркивается их важность для снижения экологического воздействия строительной деятельности. Значительная часть статьи посвящена пониманию роли политики и регулирования. Обсуждается влияние государственной политики на продвижение устойчивого строительства, а также влияние международных стандартов и сертификаций, таких как LEED, BREEAM и Green Star, на стандартизацию практики устойчивого развития во всем мире. В заключении представлен обзор последствий и будущих перспектив устойчивого строительства. В нем подчеркивается необходимость продолжения инноваций, сотрудничества и исследований, особенно в области разработки экологически чистых материалов и технологий, экономического анализа устойчивых практик и политических рамок, которые эффективно способствуют устойчивому развитию в различных контекстах.

Ключевые слова: устойчивое строительство, стратегии управления, воздействие на окружающую среду, строительные материалы, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, управление отходами, вторичная переработка, международные стандарты, устойчивое развитие.

Введение

Устойчивое строительство представляет собой революционный подход в строительной отрасли, направленный на минимизацию воздействия на окружающую среду при одновременном улучшении экономических и социальных аспектов. Данная концепция возникла как ответ на растущую обеспокоенность по поводу изменения климата, истощения ресурсов и социальной ответственности и направлена на достижение баланса между охраной окружающей среды, экономической жизнеспособностью и социальной справедливостью.

Историю устойчивого строительства можно проследить до энергетических кризисов 1970-х годов, которые привели к переходу к энергоэффективности зданий. Однако только в конце 20-го века концепция "устойчивого развития" в строительстве набрала значительный импульс под влиянием международных движений, таких как доклад комиссии Брундтланда "Наше общее будущее" в 1987 году. Этот период ознаменовался появлением стандартов "зеленого" строительства и сертификатов, таких как LEED (Leadership in Energy and Environmental Design; перевод – лидерство в энергетическом и

экологическом проектировании) и BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method; перевод – метод экологической оценки строительных исследовательских учреждений) [1].

Устойчивое строительство по своей сути многогранно, в нем участвуют различные заинтересованные стороны, включая архитекторов, инженеров, подрядчиков, клиентов и политиков. Оно охватывает широкий спектр практик, от выбора экологически чистых материалов до внедрения энергоэффективных технологий и стратегий сокращения отходов. Такой междисциплинарный подход требует сочетания технических знаний, инновационного дизайна и стратегического планирования.

Достижения в области технологий сыграли ключевую роль в продвижении практики устойчивого строительства. Инновации в области материаловедения, например, привели к разработке экологически чистых строительных материалов, которые уменьшают воздействие на окружающую среду. Аналогичным образом, достижения в области технологий использования возобновляемых источников энергии, таких как солнечные панели и ветряные турбины, сделали решения в области устойчивой энергетики более доступными и эффективными для зданий [2].

В то время как глобальное движение в направлении устойчивого строительства набирает обороты, оно сталкивается с различными проблемами. К ним относятся нормативные

барьеры, финансовые ограничения, недостаточная осведомленность и технологические ограничения в различных регионах. Решение этих проблем требует согласованных усилий правительств, промышленности и общественности по созданию благоприятных условий для устойчивой практики.

Цель статьи – изучить комплексные стратегии, связанные с управлением проектами устойчивого строительства, и углубиться в экологические аспекты, которые имеют решающее значение для этой области. Будут рассмотрены тематические исследования, текущие тенденции и перспективы на будущее, что даст целостное представление о роли устойчивого строительства в современном обществе и его потенциале для формирования более устойчивого будущего.

Стратегии управления в устойчивом строительстве

Управление устойчивым строительством начинается с интеграции экологических стандартов и норм, что является важным шагом в обеспечении того, чтобы проекты не только соответствовали нормативным требованиям, но и способствовали сохранению окружающей среды и достижению целей устойчивого развития. Такие стандарты часто включают руководящие принципы по энергоэффективности, сокращению отходов, водосбережению и использованию экологически чистых материалов.

Рис. 1. Стратегии управления в устойчивом строительстве

Одним из ключевых аспектов экологических стандартов является акцент на энергоэффективности, предполагающий внедрение методов проектирования и строительства, которые сводят к минимуму потребление энергии на протяжении всего жизненного цикла здания. Например, внедрение высокоэффективной изоляции, энергоэффективных окон и использование принципов пассивного солнечного проектирования.

Также стратегии устойчивого управления строительством подчеркивают минимизацию отходов на этапах строительства и эксплуатации и включает такие методы, как переработка строительного мусора, использование сборных элементов для сокращения излишков на месте и внедрение эффективных систем управления отходами в зданиях.

Стандарты водосбережения являются неотъемлемой частью устойчивого строительства и подразумевают установку устройств с низким расходом воды, систем сбора дождевой воды, внедрение водосберегающего ландшафтного дизайна. Такие меры не только уменьшают водный след здания, но и способствуют сохранению местных водных ресурсов.

Наконец, использование экологически чистого сырья является еще одним важным аспектом экологических стандартов в строительстве и предполагает выбор материалов, которые оказывают низкое воздействие на окружающую среду и пригодны для вторичной переработки или биологического разложения. Оценка жизненного цикла материалов также является решающим фактором, гарантирующим, что они являются экологически чистыми не только в момент использования, но и на протяжении всего их жизненного цикла [2].

Примеры успешных проектов устойчивого строительства

- The Edge, Амстердам. The Edge в Амстердаме, известное как одно из самых экологических зданий в мире, является примером устойчивого строительства, потому что оснащено широким спектром солнечных панелей, инновационной системой сбора дождевой воды и использует интеллектуальную светодиодную систему освещения, которая одновременно является энергоэффективной и реагирует на занятость [6].

Рис. 2. The Edge, Амстердам (Источник: Bloomberg; фотограф: Раймонд Вуда)

- Буллит-центр, Сиэтл. Буллит-центр в Сиэтле является еще одним образцовым проектом. Здание вырабатывает больше энергии, чем потребляет, благодаря своей солнечной

батарее. Также оснащено системой сбора дождевой воды и биотуалетами для компостирования, что значительно сокращает его водный след [7].

Рис. 4. Буллит-центр, Сиэтл (Источник: Sandra Nomoto; для сайта фото предоставлено: Джессика Робин Томас, files.wordpress.com)

- Pixel Building, Мельбурн. Фасад здания Pixel в Мельбурне покрыт разноцветными панелями, которые на самом деле являются

фотоэлектрическими элементами, системами сбора дождевой воды и уникальной станцией очистки сточных вод [8].

Рис. 5. Pixel Building, Мельбурн (Источник: aeworldmap.com)

Роль технологий в устойчивом строительстве

Технологии играют ключевую роль в продвижении устойчивого строительства и

позволяют повысить эффективность строительных процессов, улучшить управление ресурсами и эксплуатационные характеристики устойчивых зданий.

Таблица 1

Технологии в устойчивом строительстве

Технологии	Описание
Информационное моделирование зданий (BIM)	Позволяет создавать цифровые представления зданий, позволяя архитекторам и инженерам планировать и визуализировать каждый аспект функционирования здания, включая использование энергии, воды и материалов, еще до начала строительства.
Технологии интеллектуального строительства	Включают передовые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, интеллектуальное освещение и системы управления энергопотреблением, которые адаптируются к моделям использования и условиям окружающей среды, оптимизируя производительность здания.
Технологии возобновляемой энергии.	Данные технологии уменьшают зависимость от невозобновляемых источников энергии и снижают углеродный след зданий (солнечные панели, ветряные турбины и геотермальные системы и пр.).
Экологически чистые строительные материалы	Такие материалы, как краски с низким содержанием ЛОС, переработанная сталь и древесина, заготовленная экологически чистым способом, безвредны для окружающей среды.

Экологические аспекты устойчивого строительства

Выбор строительных материалов при строительстве существенно влияет на воздействие

здания на окружающую среду, которое наблюдается не только на этапе строительства, но и на протяжении всего жизненного цикла сооружения.

Рис. 6. Экологические аспекты устойчивого строительства

Добыча и производство материалов, таких как бетон и сталь, сопряжены со значительным потреблением энергии и выбросами CO₂, а также потенциально приводят к разрушению среды обитания и истощению ресурсов. Их транспортировка, особенно из отдаленных мест, способствует выбросам парниковых газов и загрязнению воздуха. На этапе эксплуатации объекта воздействие на окружающую среду продолжается, поскольку материалы, требующие частого технического обслуживания или замены, могут увеличить площадь здания. В конце срока службы утилизация материалов сопряжена с трудностями, поскольку не поддающиеся биологическому разложению материалы способствуют образованию отходов на свалках, хотя некоторые из них могут быть переработаны или перепрофилированы по назначению, чтобы уменьшить их воздействие на окружающую среду.

Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии имеют первостепенное значение для снижения воздействия здания на окружающую среду. Энергоэффективные методы проектирования и строительства, такие как оптимизация ориентации здания, использование высокоэффективной изоляции и проектирование с учетом естественного освещения и вентиляции, снижают общую потребность в энергии. Интеграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечные панели, ветряные турбины и геотермальные системы, снижает зависимость от ископаемого топлива и уменьшает выбросы парниковых газов, что потенциально приводит к экономии средств. Достижения в области технологий позволили повысить эффективность управления энергопотреблением с помощью интеллектуальных термостатов, энергоэффективных приборов и автоматизированных систем.

Эффективное управление отходами и их переработка также имеют решающее значение в строительной отрасли. Методы устойчивого строительства направлены на минимизацию образования отходов за счет эффективного планирования материалов, использования готовых компонентов и надлежащего хранения и обращения с ними. Переработка и повторное использование таких материалов, как бетон, металл, стекло и дерево, может значительно сократить количество отходов. Важное значение имеет внедрение надежной политики обращения с отходами, такой как разделение излишков на строительных площадках и партнерство с предприятиями по переработке. Такие методы, как деконструкция, позволяют извлекать и повторно использовать строительные материалы, что еще больше снижает воздействие строительных работ на окружающую среду.

Экологические аспекты устойчивого строительства охватывают широкий спектр соображений от воздействия строительных материалов до энергоэффективности и обращения с отходами. Решение которых требует целостного подхода, включающего экологически ответственные практики на протяжении всего жизненного цикла здания. Такой подход не только снижает воздействие строительных работ на окружающую среду, но и приводит к созданию более устойчивой и жизнестойкой застроенной среды [2].

Политика и регулирование в области устойчивого строительства

Государственная политика играет ключевую роль в формировании сектора устойчивого строительства и может либо стимулировать, либо препятствовать внедрению устойчивых практик в данной отрасли.

Рис. 7. Политика и регулирование в области устойчивого строительства

Эффективная нормативно-правовая база имеет важное значение для обеспечения соблюдения практики устойчивого строительства. Правительства могут внедрять строительные нормы и правила, которые предписывают энергоэффективность, водосбережение и использование экологически чистых материалов в строительных проектах. Например, Директива Европейского союза об энергетической эффективности зданий (EPBD – European Union's Energy Performance of Buildings Directive) требует наличия сертификатов энергетической эффективности, что способствует повышению энергоэффективности.

Правительства также могут поощрять устойчивое строительство с помощью таких стимулов, как налоговые льготы, субсидии и гранты, которые, в свою очередь, делают устойчивые методы более экономически выгодными для застройщиков и владельцев недвижимости. В таких странах, как Германия и Соединенные Штаты, налоговые льготы успешно способствуют установке систем использования возобновляемых источников энергии в зданиях.

Стоит отметить, что проводимые правительством кампании по информированию общественности и образовательные программы незаменимы в продвижении устойчивого строительства. Информирование заинтересованных сторон о преимуществах устойчивых практик может привести к увеличению спроса на

экологичные здания и стимулировать изменения в масштабах отрасли.

Наконец, государственные инвестиции в исследования и разработки могут стимулировать инновации в области устойчивых строительных технологий и материалов. Государственное финансирование НИОКР позволяет исследовать новые идеи и разрабатывать передовые, экологически чистые методы строительства [4].

Международные стандарты и сертификаты

Международные стандарты и сертификаты обеспечивают ориентиры для устойчивого развития в строительстве, способствуя единому подходу к экологическим практикам в разных странах и регионах.

Разработанная Советом по экологическому строительству США, система LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, перевод – лидерство в энергетическом и экологическом проектировании) является одной из наиболее широко признанных систем сертификации "зеленых" зданий во всем мире. Она обеспечивает основу для здоровых, высокоэффективных и экономичных сооружений.

Основанный в Великобритании, BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method, перевод – методика оценки окружающей среды от организации по исследованию строительства) является еще одним ведущим мировым методом оценки устойчивости проектов генерального планирования, инфраструктуры и зданий. Он измеряет

экологические показатели здания по нескольким категориям, включая использование энергии, воды и материалов.

Разработанная в Австралии рейтинговая система Green Star оценивает устойчивость зданий и сообществ по целому ряду категорий воздействия на окружающую среду, таких как эффективность использования энергии и воды, выбросы и качество окружающей среды внутри помещений.

Система DGNB (German Sustainable Building Council, перевод – немецкий совет по устойчивому строительству), используемая преимущественно в Европе, оценивает здания и районы с точки зрения их устойчивости, принимая во внимание экологические, экономические, социокультурные и технические аспекты [5].

В заключение, политика и регулирование являются ключевыми факторами продвижения устойчивого строительства. Государственная политика, стимулирующая и предписывающая устойчивые практики, в сочетании с международными стандартами и сертификациями создают экосистему, которая продвигает и облегчает внедрение методов устойчивого строительства. Данные инициативы не только способствуют сохранению окружающей среды, но и прокладывают путь к более устойчивому будущему в строительной отрасли.

Заключение

Исследование устойчивого строительства в статье выявило его сложную природу, которая включает в себя различные практики, технологии и политику, направленные на уменьшение воздействия строительной отрасли на окружающую среду, а также на поддержку экономической жизнеспособности и социальной справедливости. Основные выводы показывают, что эффективные стратегии управления, такие как интеграция экологических стандартов в устойчивое строительство, имеют решающее значение для уменьшения воздействия строительных работ на окружающую среду и требуют совместных усилий архитекторов, инженеров, подрядчиков и политиков. Экологические аспекты, в частности использование экологически чистых строительных материалов, энергоэффективность и утилизация отходов, имеют жизненно важное значение для минимизации воздействия зданий на окружающую среду, сохранения природных ресурсов и получения экономических выгод за счет экономии энергии и сокращения отходов.

Государственная политика и нормативные акты играют фундаментальную роль в

поощрении устойчивого строительства. Экологичные здания способствуют созданию более здоровых условий жизни и работы, потенциально повышая благосостояние жильцов и производительность труда, а также предлагают экономические преимущества за счет снижения потребления энергии, воды и более низких затрат на техническое обслуживание.

Устойчивое строительство – это путь к более здоровому будущему, развивающемуся и требующему постоянных инноваций, сотрудничества и приверженности со стороны всех вовлеченных заинтересованных сторон. Внедряя методы устойчивого строительства, можно внести значительный вклад в сохранение окружающей среды, повышение социального благополучия и достижение экономической устойчивости для будущих поколений.

Литература

1. Киберт Ч.Дж. Устойчивое строительство: Проектирование и доставка экологически чистых зданий // Ч.Дж. Киберт. - 4-е изд. - Wiley, 2016. 608 с.
2. Шпигель Р., Медоуз Д. Зеленые строительные материалы: Руководство по выбору продукции и спецификации // Р. Шпигель, Д. Медоуз. - 3-е изд. - Wiley, 2017. 400 с.
3. Сайг А. (ред.) Возобновляемая энергия и устойчивые здания // под ред. А. Сайга. - Springer, 2018. 1022 с.
4. Брандт Л., Роуски Т.Г. Политика, регулирование и инновации в электрических и телекоммуникационных отраслях Китая // Л. Брандт, Т.Г. Роуски. - Cambridge University Press, 2019. 526 с.
5. Международный кодекс экологического строительства (IgCC) // Международный совет по кодификации. - 2018.
6. Bloomberg. Самое умное здание в мире. [Электронный ресурс], режим доступа: <https://www.bloomberg.com/features/2015-the-edge-the-worlds-greenest-building/>
7. The Guardian. Буллит-центр в Сиэтле расширит границы зеленого строительства. [Электронный ресурс], режим доступа: <https://www.theguardian.com/sustainable-business/seattle-bullitt-center-green-sustainable-building>
8. The Architecture Designs. Первое в Австралии здание с углеродными и нейтральными пикселями. [Электронный ресурс], режим доступа: <https://thearchitecturedesigns.com/australias-first-carbon-and-neutral-pixel-building/>

KULESH Alexandr

Director of the Design and Construction Department,
ElitStroyProekt-KS LLP, Kazakhstan, Almaty

SUSTAINABLE CONSTRUCTION: MANAGEMENT STRATEGIES AND ENVIRONMENTAL ASPECTS

Abstract. *This article provides an analysis of sustainable construction with a focus on management strategies, environmental aspects, and the impact of policies and regulations. Sustainable construction is defined as a crucial approach to mitigating environmental impact while simultaneously enhancing economic and social well-being. Key management strategies in sustainable construction are outlined, emphasizing the integration of environmental standards and norms, as well as the role of technology in improving sustainable practices. Successful sustainable construction projects that have set industry standards are highlighted. Environmental aspects of sustainable construction are examined, with special attention to the impact of construction materials on the environment, energy efficiency, and the use of renewable energy sources. Waste management and recycling are also discussed, underscoring their importance in reducing the environmental impact of construction activities. A significant portion of the article is dedicated to understanding the role of policies and regulations. The influence of government policies on promoting sustainable construction is discussed, as well as the impact of international standards and certifications such as LEED, BREEAM, and Green Star on standardizing sustainable development practices worldwide. In conclusion, an overview of the consequences and future prospects of sustainable construction is presented. It emphasizes the need for continued innovation, collaboration, and research, particularly in the development of environmentally friendly materials and technologies, economic analysis of sustainable practices, and policy frameworks that effectively promote sustainability in various contexts.*

Keywords: *sustainable construction, management strategies, environmental impact, construction materials, energy efficiency, renewable energy sources, waste management, recycling, international standards, sustainable development.*